

УДК 58.072
DOI 10.5281/zenodo.18455037
Научная статья

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

POSSIBILITIES OF MEDICINAL USE OF ECHINACEA PURPUREA IN MODERN CONDITIONS

БРЮХАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,

*старший преподаватель,
Кемеровский государственный медицинский университет.*

БРЮХАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,

*старший преподаватель,
Кемеровский государственный медицинский университет.*

ХОЛОДОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ,

*кандидат медицинских наук,
Кемеровский государственный медицинский университет.*

ЗАУШИНЦЕНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА,

*доктор биологических наук, профессор,
Кемеровский государственный университет.*

BRYUKHACHEV ALEXANDER NIKOLAEVICH,

*Senior Lecturer,
Kemerovo State Medical University.*

BRYUKHACHEVA EKATERINA OLEGOVNA,

*Senior Lecturer,
Kemerovo State Medical University.*

KHOLODOV ARTEM ANDREEVICH,

*Candidate of Medical Sciences,
Kemerovo State Medical University.*

ZAUSHINTSENA ALEXANDRA VASILYEVNA,

*Doctor of Biological Sciences, Professor,
Kemerovo State University.*

Статья посвящена обзору лекарственного растения Echinacea purpurea, которое используется в медицинской практике в связи с разнообразными лекарственными свойствами. Проведен обзор литературы с использованием баз данных PubMed и Elibrary с отбором преимущественно источников последних 10 лет. Согласно последним исследованиям, эхинацея обладает антибактериальной, противовирусной и противовоспалительной активностью. Результаты обзора показали, что эхинацею пурпурную активно используют в фармакологии в качестве профилактики и при комплексном лечении бактериальных и вирусных заболеваний различной локализации. Формы выпуска препарата разнообразны начиная с сиропа, настоек, таблеток, заканчивая хлебобулочными изделиями. В настоящее время наибольшую популярность набирают продукты из природного сырья. Ограничен-

ность научных данных по эффективности и безопасности данного растения требует проведения дальнейших исследований в этой области.

*This article provides an overview of the medicinal plant *Echinacea purpurea*, which is used in medicine for its diverse medicinal properties. A literature review was conducted using the PubMed and Elibrary databases, primarily selecting sources from the last 10 years. According to recent studies, echinacea possesses antibacterial, antiviral, and anti-inflammatory activity. The review results showed that echinacea purpurea is actively used in pharmacology for prophylaxis and in the complex treatment of bacterial and viral diseases of various localizations. The drug is available in a variety of forms, ranging from syrup, tinctures, tablets, and baked goods. Currently, products made from natural ingredients are gaining popularity. Limited scientific data on the efficacy and safety of this plant requires further research in this area.*

Ключевые слова: *Echinacea purpurea*, фитопрепарат, иммуностимулятор, иммуномодулятор, лекарственные растения.

Key words: *Echinacea purpurea*, phytopreparation, immunostimulatory, immunomodulator, medicinal plants.

Введение.

Эхинацея — растение, широко применяемое в различных сферах жизни человека. В настоящее время существует обширный массив исследований, посвящённых изучению влияния её применения как на организм человека и животных, так и в сельском хозяйстве в качестве элемента агротехники. Эхинацея достаточно популярна в садоводстве как многолетнее травянистое декоративное растение для озеленения. Благодаря длинному сезону цветения данное растение привлекает пчел, стимулируя опыление и производство меда. По данным исследований, с 1 гектара поля получается до 130 кг готового к употреблению меда; также отмечается, что эхинацея может способствовать росту крупного рогатого скота [11, с. 76].

Таксономия и значение *Echinacea purpurea*.

Род Эхинацея включает в себя десять видов, три из которых используются в медицинских целях: эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea*), бледная (*E. Pallida*) и узколистная (*E. Angustifolia*) [12, с. 69]. Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea*) — это многолетнее растение, произрастающее во влажных условиях центральной и юго-восточной частей Соединенных Штатов Америки (США). Оно достигает высоты до 100 см и имеет яйцевидные или широколанцетные темно-зеленые листья, стебли, соцветия до 15 см. в диаметре [30, с. 101005].

E. purpurea входит в число самых продаваемых растительных добавок в России, Европе и США [14, с. 27]. Рынок препаратов эхинацеи медицинского класса демонстрирует значительный рост, обусловленный её иммуномодулирующими свойствами и расширением применения в клинической практике. Фармацевтические формы эхинацеи, в частности, капсулы, настойки и экстракты, пользуются популярностью благодаря их эффективности в поддержании иммунной системы. Они находят широкое применение в больницах, поликлиниках и аптеках в качестве профилактики и лечения при респираторных заболеваниях [4, с. 47]. Более того, сейчас растет спрос на препараты на основе натуральных продуктов, что вероятно, станет дополнительным стимулом для развития данной отрасли [8, с. 35]. Потребители все чаще ищут альтернативные методы лечения и профилактики заболеваний, что способствует увеличению спроса на продукты на основе *E. purpurea*, что в свою очередь, стимулирует производителей к инновациям и разработке новых, более эффективных и удобных форм выпуска лекарственных препаратов [5, с. 10].

Фармакологически активные компоненты.

В фармакологии *Echinacea purpurea* входит в состав многих препаратов: «Иммунал»,

«Эстифан», настой эхинацеи и других. Аннотации к представленным продуктам демонстрируют иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, обусловленные фармакокинетикой и фармакодинамикой входящей в состав эхинацеи. В показаниях к применению фигурирует повышение неспецифических факторов защиты организма. Полисахариды (арабинорамногалактан, арабиногалактан, гетероксилан) стимулируют клеточный иммунитет, а жирорастворимые компоненты усиливают фагоцитоз [9, с. 60]. Все части растения содержат полисахариды, только в разных пропорциях, например, в цветках — до 0,5 %, в траве — до 0,35 %, в корнях — до 0,025 %. Алкиламины, биологические ферменты, обеспечивают противовоспалительную функцию, являясь агонистами каннабиноидных рецепторов 2 типа, которые оказывают ингибирующее влияние на синтез провоспалительных медиаторов и на образование активных форм кислорода в нейтрофилах [17, с. 176].

Флавоноиды обладают детоксицирующим и, по некоторым данным, потенциальным антиканцерогенным действием [10, с. 60]. В спиртовом экстракте *E. purpurea* содержится фенольная кислота, которая препятствует развитию осложнений при сахарном диабете 1 и 2 типа за счёт увеличения резистентности к окислительному стрессу (гипергликемии) и инсулину [21, с. 5]. В надземной части растения находятся производные кофейной и цикориевой кислот, которые являются преобладающим фенольным компонентом в корне и черешке.

В исследовании Дитченко Т.И. (2017) вместе с соавт. установлено, что в водно-этанольных экстрактах из каллусных культур *E. purpurea*, доминирует цикориевая кислота, которая, в свою очередь, обладает антиоксидантной активностью [6, с. 57]. В цветках растения обнаружен эхинакозид кофейной кислоты, который обладает нейропротекторным и вазопротективным действием [29, с. 3376].

В корнях *E. purpurea* содержатся дубильные вещества, макро и микроэлементы — кальций, кобальт, молибден, цинк, селен, фитостерин. Доля инулина — натурального пребиотика, достигает 6 %, глюкозы — 7 %. Также из корневищ выделяют бетаин (до 0,1 %), способствующий профилактике сердечно-сосудистых заболеваний [7, с. 590].

Применение в медицине: данные исследований.

Противовоспалительные и дерматопротекторные свойства эхинацеи находят применение в лечении кожных заболеваний. В исследовании Kilic A. et al. (2018 г.) доказали, что после применения эмульсии, содержащей экстракт корня эхинацеи, в течение 2 недель взрослые пациенты отметили значительное уменьшение интенсивности и выраженности зуда [22, с. 600]. Oláh A et al. провели исследование, которое показало, что экстракт корня *E. purpurea*, входящий в состав эмульсии, оказывает клинически значимое противовоспалительное действие, укрепляет липидный барьер эпидермиса и облегчает состояние кожи у пациентов с атопическим дерматитом [27, с. 1244].

Отмечены также психоактивные свойства растения, что исторически использовалось для купирования зубной боли, а в современной литературе обсуждается потенциал в коррекции тревожных состояний [16, с. 1244].

Широкое применение эхинацеи пурпурной зафиксировано в составе фитопрепаратов. Вековцев А.А. с соавт. (2019) провели оценку динамики симптомов при острых респираторных заболеваниях: при приеме фитопрепарата с эхинацеей достоверно снизилась частота жалоб на головную боль, боль в мышцах и суставах [3, с. 40]. Следует отметить, что *E. purpurea* обладает избирательной антибактериальной активностью. Например, в исследовании на теллятах, Родионова Н.Ю. с соавт. доказала, что экстракт данного растения не обладает антибактериальной активностью по отношению к представителям грамотрицательной микрофлоры, но по отношению ко всем представителям грамположительных микроорганизмов фитопрепарат проявлял 100 % активность в 2- и 4-кратных разведениях, и к штамму *E. coli* [13, с. 360]. Зафиксирована также её противовирусная активность в отношении вирусов гриппа, парагриппа и простого герпеса [31, с. 136]. В настоящее время для лечения бактериальных ин-

фекций используются антибиотики широкого спектра действия, однако фитопрепараты на основе эхинацеи пурпурной могут быть рассмотрены в качестве дополнительной комплексной терапии бактериальных и вирусных инфекций [20, с. 145].

Иммуномодулирующее действие: механизмы и доказательства.

Ключевым свойством *E. purpurea* является иммуномодулирующее действие, усиливающее реакции организма на инфекционные и иные патогенные воздействия, включая противоопухолевый иммунный ответ [25, с. 1531]. Иммунный ответ — это первая линия защиты, которая представлена врожденным иммунитетом, обеспечивая незамедлительную реакцию на вторжение. Он представлен физическими барьерами, такими как: кожа и слизистые оболочки; биохимическими барьерами: ферменты и антимикробные пептиды, а также неспецифическим клеточно-опосредованным иммунным ответом, включающий гранулоциты, макрофаги, естественные киллеры и гуморальные элементы. Когда врожденный иммунитет оказывается недостаточным, активируется адаптивный иммунитет, представляющий собой вторую линию защиты. Макрофаги, поглотив патоген, представляют его антигены Т-лимфоцитам. Это запускает каскад реакций, приводящих к активации В- и Т-лимфоцитов [24, с. 100]. Эхинацея пурпурная характеризуется иммуностимулирующими свойствами как в отношении врожденного, так и адаптивного ответа, связанными с противовирусным, противовоспалительным и противомикробным действием.

Клинические исследования выявили способность усиливать активацию макрофагов и лимфоцитов [19, с. 468]. В исследовании Valciunaite G. и соавт. (2020) показано, что добавление 5 мг/кг *E. purpurea* в корм для цыплят-бройлеров в течение 42 дней значительно улучшает развитие иммунной системы. Произошло увеличение массы селезенки по сравнению с контрольной группой. Кроме того, уровень гамма-глобулина, ключевого маркера гуморального иммунитета, вырос, а смертность среди птиц, зараженных кишечной палочкой, снизилась до 17 % по сравнению с контрольной группой, не получавшей лечения [15, с. 88].

На мышинных моделях экстракт (100 мг/кг) повышал активность естественных киллеров и снижал вызванную химиотерапией лейкопению [18, с. 194], а также усиливал продукцию провоспалительных цитокинов и фагоцитарную активность макрофагов [28, с. 3586]. Пилотное рандомизированное исследование на людях (Болгария, 2020) показало снижение уровня заболеваемости COVID-19 в группе, получавшей эхинацею, по сравнению с контрольной группой [23, с. 856410].

В литературе представлены широкие возможности применения эхинацеи пурпурной в качестве биологически активных добавок к пище. Для примера, Варламова Е.Н., добавляла в сдобные булочки и шоколадную глазурь порошок из эхинацеи [1, с. 29; 2, с. 26], Колотий Т.Б. обогащала пшеничный хлеб [8, с. 35] без ухудшения органолептических свойств указанных продуктов.

Заключение.

Таким образом, биологически активные вещества *Echinacea purpurea* находят широкое применение в фармакологии и пищевых технологиях благодаря комплексу фармакологических свойств этого растения. Продукты питания функционального назначения активно используются в хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также в составе капсул, настоев и экстрактов, что позволяет пополнить дефицит питательных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для полноценной жизнедеятельности.

Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea*) является богатым источником биоактивных фитохимических веществ, которые можно использовать для профилактики и комплексном лечении заболеваний различных органов и систем. Проведенные исследования показывают иммуномодулирующие и общетонизирующие свойства препаратов на основе эхинацеи пурпурной при их применении животными и людьми. В отечественной и зарубежной литературе представлены данные о возможности комплексного применения эхинацеи пурпурной в тера-

пии вирусных и бактериальных заболеваний, в том числе COVID-19, существуют единичные публикации о «контролируемом иммунном ответе» при аутоиммунных заболеваниях и заболеваниях онкологического профиля при приеме препаратов *Echinacea purpurea*.

Несмотря на приведенные данные, объем научных данных об эффективности и безопасности и сроках применения различных форм выпуска *Echinacea purpurea* остается ограниченным. Требуется проведение дальнейших исследований эффективности, безопасности, возможной длительности применения и лекарственных взаимодействий *Echinacea purpurea*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варламова Е. Н. Использование экстракта эхинацеи пурпурной при производстве шоколадной глазури // АПК России: образование, наука, производство. 2021. С. 28–31.
2. Варламова Е. Н. Эхинацея пурпурная в рецептуре сдобных булочных изделий // АПК России: образование, наука, производство. 2023. С. 24–27.
3. Вековцев А. А. и др. Клинические испытания фитопрепарата в комплексной терапии острых респираторных заболеваний // Медицина в Кузбассе. 2019. Т. 18. №. 1. С. 40–46.
4. Гончаров Н. Ф., Попов С. В. Эхинацея в современной медицине // Лечащий врач. 2019. № 5. С. 45–49.
5. Дмитриева М. В., Самылина И. А. Эхинацея пурпурная: химический состав и фармакологическая активность // Химия растительного сырья. 2020. № 2. С. 5–14.
6. Дитченко Т.И., Шабуня П.С., Фатыхова С.А., Молчан О.В., Юрин В.М. Анализ производных кофейной кислоты в каллусной культуре *Echinacea purpurea* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2017. Т. 7. № 2. С. 54–63.
7. Жаркова Н. Н., Сухоцкая В. В., Ермохин Ю. И. Содержание некоторых биологически активных веществ и химических элементов в лекарственном сырье *Echinacea purpurea* (L.) Moench под влиянием эссенциального микроэлемента Cu // Сельскохозяйственная биология. 2020. Т. 55. №. 3. С. 588–596.
8. Колотий Т. Б. Обогащение пшеничного хлеба растительной добавкой эхинацеи пурпурной // Научные исследования: итоги и перспективы. 2021. Т. 2. №. 2. С. 35.
9. Крепкова Л. В., Шустов Е. Б. Сравнительная характеристика доклинических параметров безопасности и эффективности препаратов эхинацеи пурпурной // Биомедицина. 2017. №. 2. С. 53–65.
10. Курдюков Е. Е. и др. Флавоноиды: классификация, биологические свойства и перспективы использования в медицине // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №. 11 (137). С. 114.
11. Мирошина Т. А., Рассолов С. Н. Использование препаратов на основе эхинацеи пурпурной в животноводстве // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2022. №. 3 (209). С. 74–80.
12. Мирошинан Т. А., Позняковский В. М., Мирошин Е. В. Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea*) как лекарственное растение // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2024. №. 2 (203). С. 65–72.
13. Родионова Н. Ю. и др. Чувствительность к антибиотикам и фитобиотикам инициаторов острой катаральной бронхопневмонии у телят // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агронимия и животноводство. 2024. Т. 19. №. 2. С. 358–369.
14. Струков В. И. и др. Влияние препаратов эхинацеи на состояние клеточного и гуморального иммунитета с точки зрения доказательной медицины // Медицинская сестра. 2023. Т. 25. №. 6. С. 27.
15. Balciunaite G. et al. Identification of *Echinacea purpurea* (L.) moench root LysM lectin with nephrotoxic properties // Toxins. 2020. Vol. 12. №. 2. P. 88.
16. Burlou-Nagy C. et al. *Echinacea purpurea* (L.) Moench: Biological and pharmacological properties. A review // Plants. 2022. Vol. 11. №. 9. P. 1244.

17. Chiou S.Y., Sung J.M., Huang P.W., Lin S.D. Antioxidant, antidiabetic, and antihypertensive properties of Echinacea purpurea flower extract and caffeic acid derivatives using in vitro models // Journal of Medicinal Food. 2017. №20. P. 171–179.
18. Cichello S. A., Yao Q., He X. Q. Proliferative activity of a blend of Echinacea angustifolia and Echinacea purpurea root extracts in human vein epithelial, HeLa, and QBC-939 cell lines, but not in Beas-2b cell lines // Journal of traditional and complementary medicine. 2016. Vol. 6. №. 2. P. 193–197.
19. Di Sotto A., Vitalone A., Di Giacomo S. Plant-derived nutraceuticals and immune system modulation: An evidence-based overview // Vaccines. 2020. Vol. 8. №. 3. P. 468.
20. Duțu L. E. et al. Traditional medicinal plants — a possible source of antibacterial activity on respiratory diseases induced by chlamydia pneumoniae, haemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae and moraxella catarrhalis // Diversity. 2022. Vol. 14. №. 2. P. 145.
21. Khajuria R., Singh S., Bahl A. General introduction and sources of flavonoids // Current aspects of flavonoids: Their role in cancer treatment. Singapore: Springer Singapore, 2019. P. 1–7.
22. Kilic A. et al. Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract in treatment of different types of pruritus // Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2018. P. 591–602.
23. Kolev E. et al. Echinacea purpurea for the long-term prevention of viral respiratory tract infections during COVID-19 pandemic: a randomized, open, controlled, exploratory clinical study // Frontiers in pharmacology. 2022. Vol. 13. P. 856410.
24. Kumar D. et al. Drivers and regulators of humoral innate immune responses to infection and cancer // Molecular immunology. 2020. Vol. 121. P. 99–110.
25. Maggini V. et al. Antagonism and antibiotic resistance drive a species-specific plant microbiota differentiation in Echinacea spp // FEMS Microbiology Ecology. 2018. Vol. 94. №. 8. P. fyy118.
26. Maggini S., Pierre A., Calder P. C. Immune function and micronutrient requirements change over the life course // Nutrients. 2018. Vol. 10. №. 10. P. 1531.
27. Oláh A. et al. Echinacea purpurea-derived alkylamides exhibit potent anti-inflammatory effects and alleviate clinical symptoms of atopic eczema // Journal of dermatological science. 2017. Vol. 88. №. 1. P. 67–77.
28. Paulovičová E. et al. Effectivity of polyphenolic polysaccharide-proteins isolated from medicinal plants as potential cellular immune response modulators // Biologia. 2022. Vol. 77. №. 12. P. 3581–3593.
29. Salmerón-Manzano E., Garrido-Cardenas J. A., Manzano-Agugliaro F. Worldwide research trends on medicinal plants // International journal of environmental research and public health. 2020. Vol. 17. №. 10. P. 3376.
30. Sharif K. O. M. et al. Anticancer and biological properties of leaf and flower extracts of Echinacea purpurea (L.) Moench // Food Bioscience. 2021. Vol. 41. P. 101005.
31. Signer J. et al. In vitro virucidal activity of Echinaforce®, an Echinacea purpurea preparation, against coronaviruses, including common cold coronavirus 229E and SARS-CoV-2 // Virology journal. 2020. Vol. 17. №. 1. P. 136.

Поступила в редакцию: 16.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Брюхачев А. Н., Брюхачева Е. О., Холодов А. А.,

Заушинцева А. В., 2026.